

ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО БЕНЗИНА НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРИНА ОРГАНИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОР КИСЛОРОДА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДОБАВОК И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЬ СВОЙСТВА

1. Юлдашева Нигора Турсунбоевна

2. Улашов Шахбос

3. Мамажанова Нодира

1. Преподаватель химии Наманганского инженерно-строительного института

2,3. Студент Наманганского инженерно-строительного института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7804729>

Получение высокооктановых бензинов в условиях нефтеперерабатывающих заводов возможный К таким методам относятся высокооктановая изомеризация, алкилирование и присоединение. остигается добавлением Важно создавать новые процессы на нефтеперерабатывающем заводе требует финансовых вложений. Самый экономичный способ повысить октановое число Метод заключается в использовании добавок в состав бензина. Нефть сегодня Он содержит кислород, чтобы улучшить его свойства и свойства добавки широко используются. Органический, содержащий кислород использование вторичного сырья на заводах для получения добавок органическая марка ТА-11, повышающая октановое число кислородсодержащих бензинов получены дополнения.

В ИК-спектроскопическом анализе синтезированных кислородсодержащих соединений изучались вершины, образующие характерные кислородсодержащие сады. Метил Асимметричные и симметричные полосы деформации полосы спектра Это соответствует области между 1436 и 1369 см⁻¹. Высокая частота ИК спектра в зависимости от наличия или отсутствия полос поглощения при 3600-3100 см⁻¹ молекула делается вывод о наличии или отсутствии НА в составе. В этом интервале отсутствие полос поглощения всех гидроксильных групп в глицерине показывает, что он начал реакцию. S=O относится к валентным колебаниям группы полосы поглощения наблюдаются в области 1650-1820 см⁻¹ ИК спектра. К этой вибрации интенсивность соответствующей полосы больше, чем у других полос в ИК-спектре Полоса поглощения при 1737 см⁻¹ подтверждает наличие группы S=O. это данные подтверждает, что в результате реакции образовались сложные эфирные группы R-COOR.

ИК-спектр органической добавки, содержащей кислород

References:

1. М. Асқаров, О. Ёриев, Н. Ёдгоров Полимерлар физикаси ва химияси. Тошкент. „Ўқитувчи“.
2. Слоним И. Я. Определение строения мочевины формальдегидных смол циклоцепной структуры методом ЯМР 13С. Журнал ВМС Сер. А. 1988 N10.
3. Сайфиддинов, О., Ғойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(23), 99-102.
4. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
5. Shamshidinov, I., Kodirova, G., Sayfiddinov, O., & Zakirov, M. (2022). METHOD OF APPLICATION OF BIOGUMUS AS WELL AS OBTAINING LIQUID BIOORGANOMINERAL FERTILIZERS FROM RAIN WORM BIOGUMUS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(10), 40-46.
6. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., Nishonov, A., & Sayfiddinov, O. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги экстракцион фосфат кислотадан юқори сифатли аммоний фосфатлари олиш. *Science and innovation*, 1(A4), 150-160.
7. Сайфиддинов, О., & Хусанбоев, З. (2022). ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ТИББИЁТ СОҲАСИДА "CARE HELPER" ЛОЙИҲАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(2), 42-45.
8. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
9. Турсунбоев, Х., & Сайфиддинов, О. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕХИМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 434-438.
10. Нажмиддинов, Р. Ю., Шамшидинов, И. Т., Нишонов, А. А., & Сайфиддинов, О. О. МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИ АСОСИДАГИ ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТАДАН ЮҚОРИ СИФАТЛИ АММОНИЙ ФОСФАТЛАРИ ОЛИШ. *Achemistry*, 150.
11. Сайфиддинов, О., & Юсупов, И. (2022). ПОЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГИ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(27), 129-132.
12. Ikramov, M., & Sayfiddinov, O. (2022). ORGANIK KISLOTALAR ASOSIDA POLIEFIR OLISHNI TADQIQ ETISH. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(6), 210-212.
13. Eminov, A., Jumanov, Y., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). O'ZBEKISTON KAOLINLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. *Science and innovation*, 1(A6), 367-373.
14. Сайфиддинов, О., & Усканбеков, О. (2022). НАНО-ЗАРРАЧАЛАРНИНГ ХОССАЛАРИИ ЎРГАНИШ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 18-22.
15. Eminov, A., Jumanov, Y. U., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). PROSPECTS FOR THE USE OF KAOLINS OF UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(6), 367-373.

16. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., & Sayfiddinov, O. (2022). PURIFICATION OF PHOSPHORIC ACID FROM IMPURITIES IN THE EXTRACTION PROCESS AND RESEARCH OF OBTAINING HIGH-QUALITY NITROGEN-PHOSPHORIC FERTILIZERS. *Models and methods in modern science*, 1(16), 86-99.